

Ionela **BRÎNZĂ**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

George G. Antonescu, precursor al politicii educației

Rezumat: Articolul demonstrează că G.G. Antonescu este precursorul unei noi științe pedagogice, **politica educației**, confirmată și caracterizată prin obiect de studiu, metodologie de cercetare și normativitate specifice. Ca reprezentant al pedagogiei filozofice, de orientare epistemologică, G.G. Antonescu analizează, în cartea sa *Educație și cultură*, relația dintre teoria pedagogică și

școala românească, în special pentru a formula principiile reformei școlare. Problematika studiată este orientată în direcția elaborării unei politici a culturii, necesară în sistemul de învățământ, susținută instituțional în special pentru a rezolva o problemă de management existentă și în prezent – relația dintre știința pedagogică și administrația școlară, dintre centralizarea pedagogică (științifică) și descentralizarea învățământului.

Cuvinte-cheie: reforma învățământului, politica educației, conducerea managerială a sistemului, metodologia educației și a instruirii.

Abstract: The article argues that G.G. Antonescu is a forerunner of a new pedagogical science, Education Policy, with its own object of study, research methodology, and normativity. As a representative of philosophic pedagogy, of epistemological orientation, G.G. Antonescu analyzed in his book *Education and Culture* the relationship between pedagogical theory and the Romanian school system, in order to define the principles of school reform. The studied issue is oriented in the direction of developing a culture policy, necessary in education, which is supported institutionally in order to solve a management problem that still exists: the relationship between pedagogical science and school administration, between pedagogical (scientific) centralization and the decentralization of education.

Keywords: education reform, education policy, management of the system, education and training methodology.

Politica educației a fost concepută de George G. Antonescu la nivel de posibilă nouă știință pedagogică. Concepția sa referitoare la reforma școlii, preconizată în condiții de criză a educației și a învățământului, în România anilor 1920-1940, este tipică studiilor de politică a educației și traversează toată opera sa, cu orientări și accente specifice în cartea *Educație și cultură* (1928, 1933, 1936, 1972). Autorul apare ca un precursor al politicii educației, care studiază procesul de organizare și de reformă a sistemului de învățământ. Contribuția sa este comparabilă cu cea a lui Ștefan Bârsănescu în cartea *Politica culturii în România contemporană – studiu de pedagogie* (1937).

G.G. Antonescu delimitează și analizează obiectul de studiu specific al politicii educației, în spiritul pedagogiei sale filozofice de orientare epistemologică, lucrând în baza principiului școlii formativ-organiciste. La acest nivel, politica educației apelează la resursele cercetării pedagogice fundamentale, istorice și teoretice, implicate în analiza curentelor care formulează o anumită modalitate de organizare și perfecționare a sistemului și a procesului de învățământ în România.

Contribuția lui G.G. Antonescu nu se reduce doar la sesizarea obiectului de studiu specific al politicii educației, ca domeniu al pedagogiei care analizează organizarea, perfecționarea și reforma sistemului de învățământ, necesare în orice țară, în orice epocă și etapă istorică. Autorul are în vedere și metodologia de cercetare specifică a politicii educației (bazată pe cercetare fundamentală, istorică și teoretică), dar și procesul de elaborare a unei normativități specifice a politicii educației.

Normativitatea care ordonează politica educației se bazează pe un principiu general construit și argumentat filozofic: *principiul școlii formativ-organice*. Acest principiu, de maximă generalitate, cu valoare de axiomă, propune o ordonare generală a sistemului de învățământ. În baza lui pot fi elaborate principiile generale și specifice, determinate psihologic și social, în raport cu curente pedagogice și paradigmele pedagogiei afirmate în diferite epoci istorice. În ansamblul lor, în cadrul „unui sistem unitar”, ele constituie „principiile pedagogice ce stau la baza unei organizări școlare”, validate „din punctul de vedere al fundamentelor științifice, pe de o parte, și al utilităților lor pentru școala noastră, pe de altă parte” [2, p. 48].

Analizele, demonstrațiile și argumentele dezvoltate de G.G. Antonescu în *Educație și cultură* sunt tipice unui demers de politică a educației, susținut pedagogic, dar și interdisciplinar, cu deschideri spre sociologie și psihologie, management și economie politică. Autorul cercetează relația dintre mișcarea (teoria) pedagogică și școala românească, în special pentru a putea desprinde principiile de organizare a sistemului de învățământ și de reformă școlară, necesare pentru reconstrucția educației și a instruirii în cadrul procesului de învățământ. Aceste principii sunt abordate la nivel general (principiul școlii formativ-organice) și specific, psihologic (activizarea pedagogică/individualizarea educației) și sociologic (democratismul pedagogic/culturalizarea educației). Pe fondul lor, în contextul analizei celor două curente afirmate în pedagogia modernă interbelică (activismul și democratismul) și al proiectării reformei învățământului, sunt avansate și alte principii specifice.

G.G. Antonescu orientează problematica organizării și a reformei învățământului în direcția elaborării unei *politici a culturii*, singura care poate susține instituțional educația și instruirea de calitate. În termeni de politică a educației, este sesizată importanța rezolvării problemei raportului dintre „conducerea științifică” (pedagogică) și „conducerea administrativă”. Soluția, construită la nivel de model cultural, este exprimată într-o formulă care anticipează managementul organizației școlare – optimizarea relației din-

tre „centralizarea pedagogică” (științifică, bazată pe cunoașterea și valorificarea conceptelor fundamentale ale pedagogiei) și „descentralizarea învățământului” (administrativă, bazată pe cunoașterea și valorificarea resurselor pedagogice existente la nivel teritorial și local).

Complexitatea, extinderea și profunzimea educației implică, în plan normativ, elaborarea mai multor principii de politică a educației, generale și specifice, necesare pentru ordonarea sistemului (și a procesului de învățământ) la diferite niveluri de existență și de manifestare a acestuia, dependente de: modelul normativ asumat axiomatic („școala formativ-organicistă”); curente pedagogice afirmate istoric (activismul, democratismul); paradigmele reflectate (psihocentristă, sociocentristă), idealul educației/scopul pedagogic general (individualizarea, culturalizarea), conținutul învățământului (legătura dintre cultura generală și cultura profesională; dintre școală și viață); construcția instituțională (minister, institut pedagogic, seminar pedagogic), fundamentele conducerii (științifice/pedagogice – administrative, centralizată – descentralizată).

Principiile pedagogice de politică a educației „stau la baza unei organizări școlare” necesare în condiții: a) normale, de perfecționare permanentă a învățământului; b) speciale, de reformă a sistemului de învățământ, atunci când acesta intră sau se află deja într-o situație sau stare de criză. La acest nivel, G.G. Antonescu sesizează, spontan sau în mod indirect, tipurile de schimbare în educație (curentă – reformatoare; de proces – de sistem), teoretizate și analizate în lucrări de specialitate în domeniu (Philip H. Coombs, Lazăr Vlăsceanu, Sorin Cristea, Andrei Marga). Mai mult decât atât, G.G. Antonescu fixează *criteriile epistemologice* care trebuie îndeplinite în *procesul de elaborare a principiilor pedagogice și de articulare a lor „în sistem unitar”* [2, p. 48, subl. ns.]: 1. *Valoarea* acestor principii din punctul de vedere al fundamentărilor științifice, istorice și teoretice, denotative, normative (prescriptive) și pragmatice (metodologice); 2. *Utilitatea* lor în context istoric determinat; 3. „*Concepția pedagogică*”; 4. *Coerența viziunii*; 5. *Calitatea deciziilor*; 6. *Articularea deciziilor de politică a educației*.

Un sistem al principiilor de politică a educației este construit de G.G. Antonescu pe tot parcursul operei sale pedagogice, în general, și în *Cultură și educație* (1928, 1933, 1936, 1972), în special. Principiile elaborate și prezentate în condiții de continuitate și discontinuitate solicită un efort special de cercetare pedagogică fundamentală, hermeneutică, bazată pe (re)interpretare istorică și teoretică. Un astfel de efort creativ și inovator ne poate ajuta să reconstituim un sistem al principiilor de politică a educației, construit la nivel general și specific, identificabil în opera lui G.G. Antonescu.

Tabelul 1. *Un sistem al principiilor de politică a educației*
(G.G. Antonescu, 1928, 1933, 1936, 1972)

NIVEL GENERAL/zone de referință:	NIVEL SPECIFIC/zone de referință
1. Superioară, de maximă generalitate și abstractizare: – <i>principiul școlii formativ-organiciste</i> , principiu general cu valoare axiomatic.	1. Integrativă, a legăturii între activismul/individualismul pedagogic și democratismul/realismul pedagogic: – principiul <i>idealismului activ</i> , construit prin: a) depășirea critică a limitelor idealismului pedagogic și ale utilitarismului/realismului pedagogic; b) „sinteza idealismului cu realismul”.
2. Principală, de direcționare a educației/învățământului, determinată de paradigmele și curente pedagogice: a) <i>Activismul</i> /paradigma pedagogiei psihocentriste, cu scop pedagogic general de „formare a omului ca om”: – principiul <i>activismului pedagogic</i> ; – principiul <i>idealismului pedagogic</i> ; b) <i>Democratismul</i> /paradigma pedagogiei sociocentriste, cu scop pedagogic general de formare a omului pentru viața socială: – principiul <i>democratismului pedagogic</i> ; – principiul <i>realismului pedagogic</i> sau al <i>utilitarismului pedagogic</i> .	2. Analitică a) Principiul <i>activismului pedagogic</i> , afirmat istoric și teoretic în trei variante: – principiul <i>activizării materialiste/manualiste</i> ; – principiul <i>activizării intelectualist-materialiste</i> ; – principiul <i>activizării integrale</i> . b) Principiul <i>democratizării pedagogice</i> (educației/învățământului): – principiul <i>autogestiunii școlii și a clasei de elevi</i> ; – principiul <i>selectării elevilor</i> ; – principiul <i>culturii generale și profesionale</i> ; – principiul <i>educației morale</i> bazate pe disciplină socială.

Conceptul pedagogic de *reformă a învățământului* trebuie actualizat în condiții de cercetare pedagogică fundamentală (istorică și teoretică), marcate semnificativ în dicționarele de specialitate și în studiile de epistemologie promovate în științele socioumane actuale, inclusiv în științele educației.

Reforma pedagogică definește, astfel, schimbările calitative ciclice înregistrate în educație și instruire, determinate de evoluția gândirii pedagogice și de cerințele societății, cu implicații majore „în ceea ce privește structurile și caracteristicile sistemului școlar” [13, p. 240]. Pe această cale, reforma pedagogică proiectează direcțiile principale de acțiune, angajate la nivel de politică a educației, care urmăresc „modificarea amplă a sistemului de învățământ în orientare – finalitățile educației și ale instruirii, macrostructurale și microstructurale – structură și conținut” [12, p. 388; 9, p. 322].

Analiza conceptului de *reformă a educației/învățământului* este impusă de metodologia de cercetare specifică pedagogiei istorice și comparate, promovată ca fundament epistemologic, care conferă unitate domeniului și deschidere praxiologică valorificată în timp (Ștefan Bârsănescu, 1936, 1976; Lazăr Vlăsceanu, 1979; Sorin Cristea, 1994; Gabriela Cristea, 2001; Andrei Marga, 2019). În plan general, o astfel de analiză răspunde cerințelor epistemologice afirmate în zona științelor socioumane, la nivelul raporturilor dintre „istorie și teorie socială” [6, pp. 9-31], valorificate în „metodologia istoriei” în cadrul unor modele

de interpretare, pragmatică și critică, genetic-erudită și structurală, logică și axiomatică [14, pp. 120-128; 11, pp. 315-382].

CONCLUZII

Proiectarea reformei învățământului, inițiată de G.G. Antonescu în anii 1930, este concepută ca soluție necesară pentru a putea depăși și rezolva efectiv „criza școlii”, identificată prin mijloace de cercetare pedagogică fundamentală, istorică și teoretică. Pentru construcția sa durabilă, „mijlocul cel mai bun este să introducem spiritul științific în orice proiect de modificare a învățământului, fie că e vorba de structura învățământului, fie că e vorba de viața școlară”, orientată prin finalitățile educației și realizată prin conținuturile instruirii (formală și nonformală).

RECOMANDĂRI

- Valorificarea ideilor validate istoric pentru elaborarea și promovarea unor proiecte de reformă necesare în condițiile sociale și pedagogice actuale;
- Valorificarea modelului de cercetare istorică sincronă – diacronică pentru a actualiza importanța unor modele de analiză a „crizei educației” sau de promovare a managementului școlar bazat pe îmbinarea dintre „centralizarea științifică” (pedagogică) și „descentralizarea administrativă”;
- Evidențierea importanței cunoașterii istoriei pe-

dagogiei, care oferă modele viabile de analiză a educației și a învățământului, utile și în prezent atât în zona epistemologiei pedagogice, cât și în domeniul politicii educației;

- Popularizarea contribuției lui G.G. Antonescu în ceea ce privește modelul de cercetare pedagogică fundamentală (istorică și teoretică) aplicat în construcția pedagogiei generale, dar și în politica educației, în analiza crizei educației și a reformei necesare, bazată pe concepte și principii clare și eficiente social.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Antonescu G.G. Educație și cultură. Ediția a IV-a. București: EDP, 1972. 228 p.
2. Antonescu G.G. Educație și cultură. București: Cultura Românească, 1936. 240 p.
3. Antonescu G.G. Mișcarea pedagogică și școala românească. Conferința rostită la Institutul Social Român, în Ciclul *Politica Culturii*. București: Tipografia *Ion C. Văcărescu*, 1928. 31 p.
4. Antonescu G.G. Pedagogia contemporană. București: Cultura Românească, 1935. 288 p.
5. Antonescu G.G. Pedagogia generală. Ediția a III-a. Craiova: Scrisul Românesc, 1941. 585 p.
6. Burke P. Istorie și teorie socială. București: Humanitas, 1999. 251 p.
7. Coombs P.H. La crise mondiale de l'éducation. Bruxelles: De Boeck Université, 1989.
8. Crețu C. Contribuții peste vremuri. În: Bârsănescu Ș. *Politica culturii în România contemporană – studiu de pedagogie*. Iași: Polirom, 2003.
9. Cristea S. Dicționar de pedagogie. București/Chișinău: Litera, 2000. 399 p.
10. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I. București: EDP, 2015. 831 p.
11. Cristea S. Fundamentele pedagogice ale reformei învățământului. București: Idei Pedagogice Contemporane, 1994. 375 p.
12. Marga A. Educația responsabilă. O viziune asupra învățământului românesc. București: Editura Niculescu, 2019. 392 p.
13. Schaub H., Zenke K.G. Dicționar de pedagogie. Iași: Polirom, 2001. 344 p.
14. Topolsky J. Metodologia istoriei. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1987. 473 p.
15. Văideanu G., Manolache A., Muster D., Nica I. Dicționar de pedagogie. București: EDP, 1979.p.